

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA RIVOJLANTIRUVCHI MUHITNI TASHKIL ETISH ORQALI BOLALARNING JAMIYATGA IJTIMOY MOSLASHUVI VA INKLYUZIV TA'LIMNI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI

Mahsudaliyeva Sevdogul Botirjon qizi

Namangan davlat pedagogika instituti 70110201-Ta'lim tarbiya nazariyasi va metodikasi
(Maktabgacha ta'lim) yo'nalishi 1-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15491780>

Annotatsiya. Ushbu maqolada jamiyatga ijtimoiy moslashuvini ta'minlash hamda inklyuziv ta'limni rivojlantirishning pedagogik asoslari yoritilgan. Bolalarning individual xususiyatlarini inobatga olgan holda, ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish, ularning teng huquqlilik va ijtimoiy faolligini ta'minlash muhimligi ta'kidlangan. Mamlakatimizda joriy qilinayotgan yangi ta'lim tizimi ya'ni inklyuziv ta'lim tizimining takomillashuvi, maktabgacha ta'lim tizimida inklyuziv ta'limni rivojlantirish zarurati va bu ta'lim tizimi maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ham joriy qilinganligi, maktabgacha ta'lim tizimidagi imkoniyati cheklangan bolalarga o'z tengdoshlari qatorida ta'lim berish va shu bilan bir vaqtda ularning ehtiyoji hamda qobiliyatlariga qarab individual yondoshish, inklyuziv ta'lim tizimini rivojlantirish maqsadi va vazifalari haqida keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, maktabgacha ta'lim, imkoniyati cheklangan bolalar, ta'limda tenglik, ijtimoiylashtirish, ta'lim tizimi, integratsiya, pedagogik yondashuv, individual rivojlanish, ta'lim strategiyasi

Аннотация. В данной статье рассматривается новая система образования, внедряемая в нашей стране, а именно совершенствование системы инклюзивного образования, необходимость развития инклюзивного образования в системе дошкольного образования и факт внедрения данной системы образования также в дошкольных образовательных организациях, цель и задачи предоставления образования детям с ограниченными возможностями в системе дошкольного образования наравне со сверстниками и при этом предоставления индивидуального подхода с учетом их потребностей и способностей, а также развитие системы инклюзивного образования.

Ключевые слова: инклюзивное образование, дошкольное образование, дети с ограниченными возможностями, равенство в образовании, социализация, система образования, интеграция, педагогический подход, индивидуальное развитие, образовательная стратегия

Abstract. This article discusses the new education system being introduced in our country, namely the improvement of the inclusive education system, the need to develop inclusive education in the preschool education system and the fact that this education system has also been introduced in preschool educational organizations, the goal and objectives of providing education to children with disabilities in the preschool education system along with their peers and at the same time providing an individual approach based on their needs and abilities, and the development of an inclusive education system.

Keywords: inclusive education, preschool education, children with disabilities, equality in education, socialization, education system, integration, pedagogical approach, individual development, educational strategy.

Mamlakatimizda ta'lim tizimiga davlat siyosati darajasida e'tibor qaratilmoqda. Hozirgi globallashtirish davrida har bir bolaning sifatli ta'lim olish huquqini ta'minlash ta'lim tizimining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Xususan, nogironligi bo'lgan bolalar uchun teng sharoit yaratish, ularni ijtimoiy hayotga faol jalb etish — inklyuziv ta'lim orqali amalga oshirilmoqda. Maktabgacha ta'lim bosqichi esa bu yo'lda muhim poydevor hisoblanadi. Inklyuziv ta'lim o'zi — bu nogironligi bor yoki rivojlanishida turli xil nuqsonlarga ega bo'lgan bolalarni umumiy guruhdagi sog'lom bolalar bilan birga tarbiyalash va o'qitish tizimi hisoblanadi. Uning asosiy maqsadi — barcha bolalarga teng imkoniyatlar yaratish, ijtimoiylashuv jarayonini yengillashtirish va har bir bolaning shaxsiy rivojlanish ehtiyojlarini hisobga olishdir. Maktabgacha yosh — bu bolaning psixologik va jismoniy rivojlanishida muhim bosqich hisoblanadi. Shu sababli inklyuziv ta'lim aynan shu bosqichdan boshlanishi lozim. Bolalar bu davrda tez o'zgaradi, yangi axborotlarga ochiq bo'ladi va atrofdagi muhitdan o'rnatiladi. Inklyuziv muhit esa bolalarga bir-birlarini tushunish, yordam berish va do'stlashishni o'rgatadi. Inklyuziv ta'limni amaliyotda to'liq joriy qilishda qator muammolar mavjud:

Maxsus mutaxassislarining yetishmasligi (defektolog, logoped, psixolog); Moslashtirilgan darslik va o'yinchoqlarning kamligi; Tarbiyachilar uchun maxsus o'quv dasturlarining yetarli emasligi; Ota-onalarning bilim va tushunchasining pastligi. Bu muammolarni bartaraf etish uchun quyidagilar zarur:

Pedagoglarni qayta tayyorlash va doimiy malaka oshirish, maxsus o'quv-metodik bazani yaratish; Inklyuziv muhitni yaratishga qaratilgan ijtimoiy loyihalarni kengaytirish; Ota-onalar bilan muntazam tushuntirish ishlari olib borish. Bu kabi ishlar yordamida inklyuziv ta'limni amaliyotda joriy etish ancha ijobiy tomonga o'zgaradi desak mubolag'a bo'lmaydi.

Imkoniyati cheklangan bolalar ijtimoiy qamlam sifatida ijtimoiy himoyaga, yordamga va qo'llab-quvvatlashga muhtoj bo'ladi. Davlat va jamiyat bunday toifadagi bolalarning huquq manfaatlarini himoya qilish, moddiy va ma'naviy yordam ko'rsatish hamda boshqa bolalar bilan imkon qadar teng imkoniyatlardan foydalanishi uchun huquqiy baza yaratish, infratuzilmani yaxshilash, nafaqalar, to'lovlar va imtiyozlar joriy etish kabi say harakatlarni amalga oshirib boradi. Ular sirasida esa imkoniyati cheklangan bolalar manfaatlariga, shaxs sifatida shakllanishi va rivojlanishiga ko'maklashuvchi ijtimoiy institutlar tizimini yaratish va ularning faol ishlashini ta'minlashning o'rni va ahamiyati beqiyosdir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2020-yil 13-oktabrda qabul qilingan “Alohida ta'lim olish ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi qarori bunga yaqqol misol bo'la oladi. Mazkur hujjatda mamlakatimizda inklyuziv ta'limni rivojlantirish imkonini beruvchi qator huquqiy va tashkiliy vazifalar belgilab berilgan. 2020-2025-yillarda inklyuziv ta'limni rivojlantirish konsepsiyasi va “Yo'l xaritasi” tasdiqlandi. Unda maxsus ta'limga muhtoj bolalar ta'limini tegishli davrgacha rivojlantirishning maqsadli ko'rsatkichlari ishlab chiqilgan. Inklyuziv ta'limning vazifasi bolalarning qobiliyati va holatidan qat'iy nazar, ularga sifatli ta'lim berishdan iboratdir. Shu bilan birgalikda, imkoniyati cheklangan bolalar ijtimoiy rivojlanishga ega bo'lishlari uchun oilada yashashlari va o'z tengdoshlari bilan oddiy maktabda tarbiya va ta'lim olishlarini ta'minlash zarurligini nazarda tutadi.

Imkoniyati cheklangan o‘quvchilar ta’limining keng ko‘lamliligi va serqirraliligini hisobga olgan holda umumiy o‘rta ta’lim jarayonini tashkil etish talab qilinadi. Ularda me’yorda rivojlanuvchi tengdoshlari bilan qiyoslagan holda umumiy o‘rta ta’lim jarayonida hayot uchun zarur bo‘lgan bilim, ko‘nikma, malakalarni shakllantirish maqsadga muvofiqdir. O‘quv jarayonida imkoniyati cheklangan o‘quvchilarning pedagogik-psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda bilimlarni taqdim etish asosida o‘z tengdoshlari va yaqinlari bilan birgalikda hayotiy ko‘nikmalarni egallashlari uchun sharoit yaratiladi. Imkoniyati cheklangan o‘quvchilarga turli variantlarda ta’lim berish uchun qulay sharoit yaratish kerak. Masalan: O‘quvchining bilimlarni egallash imkoniyatini hisobga olgan holda cheklangan ta’lim beriladi. Bunday ta’limning mazmuni umumiy o‘rta ta’limning mazmuniga muvofiq kelishi kerak. Bunda tengdoshlari orasida hamda ular bilan umumiy tarzda muayyan vaqt davomida o‘qitish amalga oshiriladi. Bu jarayonda o‘quvchilarni tizimli tarzda pedagogik-psixologik qo‘llab-quvvatlash talab etiladi. Mazkur yo‘nalishda o‘quvchilar o‘z tengdoshlari orasida bo‘lib, ular uchun cheklangan ta’lim olish imkoniyati yaratiladi. Bunda ularning rivojlanishi bilan bog‘liq holda kelib chiqqan muammolarni bartaraf etish nazarda tutiladi. O‘quv jarayoni va sinf xonasidagi shart-sharoitlar imkoniyati cheklangan o‘quvchilarning ehtiyojlariga muvofiq kelishi lozim. Bunday sharoitda ta’lim jarayoni individuallashtirilgan, uning muddatlari esa cho‘zilgan bo‘ladi. Jumladan, ko‘zi o‘z o‘quvchilar uchun to‘qqiz yillik umumiy o‘rta ta’lim jarayoni o‘n yil davom etishi mumkin.

O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi”da ham nogironligi bo‘lgan shaxslarning jamiyat ijtimoiy-iqtisodiy hayotiga jalb qilinishi va faol ishtirokini ta’minlovchi inklyuziv ta’lim va ishga joylashtirish tizimini takomillashtirish (66-maqsad); yoshlar uchun ochiq va sifatli ta’limni ta’minlash, ta’limning barcha bosqichlarida yoshlarning mukammal ta’lim olishini ta’minlash, hududlarda inklyuziv ta’lim rivojlanishi uchun shart-sharoit yaratish (70-maqsad) kabi ustuvor vazifalar belgilab berilgan.

Nogironligi bo‘lgan yoshlarni qo‘llab-quvvatlash, ularning ijtimoiy faolligini, mehnatga bo‘lgan qiziqishini oshirish hamda ilm-fan, texnika, san’at va sportga jalb etish borasida bir qator tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Hozirgi vaqtda inklyuziv ta’lim subyektlarini psixologik-pedagogik qo‘llabquvvatlash mazmuni o‘rganishning asosiy yo‘nalishlaridan biriga aylanib bormoqda. Bu jarayon alohida ta’lim ehtiyojli bolaning ijtimoiy muhitga samarali integratsiyalashuvini ta’minlashga, uning o‘zini o‘zi belgilashiga, o‘zini o‘zi anglashiga, o‘zini o‘zi tasdiqlashiga hissa qo‘shishga qaratilgan barcha ta’lim subyektlarining faoliyati bilan o‘zaro bog‘liqdir. Psixologik va pedagogik yordam muvaffaqiyatli ijtimoiy moslashish va har qanday ta’lim tashkiloti talabalarining shaxsiy hayoti va kasbiy o‘zini o‘zi belgilashi bilan bog‘liq turli vaziyatlarda maqbul yechimlarni tanlashning zaruriy shartidir. Nogironligi bo‘lgan bolalarning inklyuziv ta’limini psixologik-pedagogik qo‘llab-quvvatlashning asosiy umumiy maqsadlari quyidagilar: - bolaning rivojlanishidagi mumkin bo‘lgan muammolarning oldini olish; - bolaga rivojlanish, tarbiya va ijtimoiylashuvning dolzarb muammolarini hal qilishda yordam berish; - individual ta’lim yo‘nalishlarini ishlab chiqish; - ta’lim dasturlarini psixologik qo‘llab-quvvatlash; - adekvat o‘zini o‘zi qadrlashni shakllantirish; - jismoniy va ruhiy salomatlikni muhofaza qilish va mustahkamlash; - o‘quvchilar, ota-onalar, o‘qituvchilarning psixologik-pedagogik kompetensiyasini (psixologik madaniyatini) rivojlantirish; - jamiyatda alohida ehtiyojli bolalarga nisbatan bag‘rikenglik munosabatini shakllantirish. Shuni ta’kidlash kerakki, ta’lim tizimiga qarab, psixologikpedagogik yordamning mazmuni o‘ziga xos xususiyatlarga ega.

Maktabgacha ta’lim bosqichida rivojlanish buzilishlarini erta tashxislash va tuzatish, sog‘lig‘ida muammolar bo‘lgan bolalarning integratsiya sharoitida maktabda o‘qishga tayyorligini psixologik qo‘llab-quvvatlash zarur. Inklyuziv ta’limni tashkil etish jarayonida

integratsiya nuqtai nazaridan ta’lim-tarbiya va rivojlanish muammolarini hal etishda alohida ta’lim ehtiyojli bolaga zarur psixologik-pedagogik yordam ko’rsatuvchi sinf rahbari, maxsus o’qituvchi, psixolog, tyutor yetakchi rol o’ynaydi. Ular faoliyatining asosiy maqsadi alohida ta’lim ehtiyojli bolaning noto’g’ri moslashishini oldini olish, ta’lim jarayoni ishtirokchilari bilan muammoli o’zaro munosabatlarda tanqidiy vaziyatlarning paydo bo’lishi. Shunday qilib, turli darajadagi qo’llab-quvvatlashni o’z ichiga olgan rivojlanishda nuqsonlari bo’lgan bolalarni rivojlantirish va tarbiyalashning o’tish bosqichlariga alohida e’tibor qaratish lozim.

Xulosa qilib aytganda, inklyuziv ta’lim tizimi inson huquqlariga asoslangan, ijtimoiy adolat va tenglik tamoyillarini ro’yobga chiqaruvchi muhim mexanizm bo’lib, uni joriy etish – kelajak avlodni har tomonlama barkamol, ijtimoiy faollikka ega shaxs sifatida shakllantirishning muhim kafolatidir. Inklyuziv ta’lim nafaqat nogiron bolalar uchun, balki barcha bolalar, otanalar va jamiyat uchun zaruriy tizimdir. Bu tizim orqali har bir bola o’z imkoniyatlarini to’liq namoyon qila oladi, jamiyat esa yanada adolatli va teng huquqli bo’ladi. Maktabgacha ta’lim muassasalarida inklyuziv ta’limni keng joriy etish — kelajak avlodni har tomonlama barkamol inson sifatida shakllantirishning muhim omilidir, Inklyuziv ta’lim vazifasi bolalarning qobiliyatlari va holatidan qat’i nazar, ularning barchasiga sifatli ta’lim taqdim etishdan iborat. Shu bilan birga, inklyuzivlik tamoyili imkoniyatlari cheklangan bolalar ijobiy ruhiy va ijtimoiy rivojlanishga ega bo’lishlari uchun oilada yashashlari va o’z tengdoshlari bilan birga oddiy maktabda bilim olishlari lozimligini nazarda tutadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning “Alohida ta’lim olish ehtiyojlari bo’lgan bolalarga ta’lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi qarori. 2020-yil 13-oktabr.
2. O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “2020–2025-yillarda inklyuziv ta’limni rivojlantirish konsepsiyasi va uni amalga oshirish bo’yicha ‘Yo’l xaritasi’”ni tasdiqlash to’g’risidagi qarori.
3. Tadjibayeva, D. (2020). Psixologik-pedagogik yondashuvlar va inklyuziv ta’limning dolzarb masalalari. Toshkent: O’qituvchi nashriyoti.
4. Rasulov, A., & Saidova, N. (2021). Inklyuziv ta’limning nazariy va amaliy asoslari. Toshkent: Fan va Texnologiya nashriyoti.
5. Azizxo’jayeva, N. (2021). Ta’lim metodikasi va pedagogik texnologiyalar. Toshkent: Innovatsiya.
6. Yuldasheva, G. (2022). “Psixologik-pedagogik qo’llab-quvvatlashning inklyuziv ta’limdagi roli”. Ta’lim va rivojlanish ilmiy-amaliy jurnali, 2(15), 45–51